

Editionen finden:

registry.text-plus.org

Nicht gefunden? Editionen eintragen:

text-plus.org/editionen-eintragen

Dokumentation der Registry:

registry.text-plus.org/docs

Spezifikation des Datenmodells:

zenodo.org/records/13379995

Mehr erfahren:

text-plus.org/editionen

Kontakt:

text-plus.org/helpdesk

Idee & Konzept: Nils Geißler, CCeH

Text+ wird gefördert durch die Deutsche
Forschungsgemeinschaft (DFG) – 460033370 und ist Teil der
Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI).

Hinweise zum Umgang mit personenbezogenen Daten:
text-plus.org/privacy-policy/

Text+

Text+

*Wo findet man
meine Edition?*

Minimaleintrag im Postkartenformat:

Die Text+ Registry ist das zentrale Verzeichnis- und Informationssystem für Editionen. Sie strebt **eine möglichst vollständige Darstellung der deutschen Editionslandschaft** an, ohne sich dabei auf Deutschland oder deutsche Institutionen zu beschränken. Ziel ist es, Editionen umfassend nachzuweisen, zu vernetzen und deren Auffindbarkeit und Sichtbarkeit zu erhöhen - ganz im Sinne der FAIR-Prinzipien.

Ein **erster Schritt** zu einer verzeichneten Edition ist der **Minimaleintrag, der alle notwendigen Metadaten umfasst** und die Edition bereits sichtbarer und leichter auffindbar macht.

Den Minimaleintrag können Sie **einfach hier oder online über den Link auf der Rückseite ausfüllen**. Dort finden Sie auch weitere Informationen.

Beispiele für Minimaleinträge finden Sie hier:
text-plus.org/editionen-eintragen

Kontaktperson:

E-Mail:

Titel:

Publ.jahr:

Ausgabeform: Digitale Edition Print / E-Book
 Hybrid Forschungsdaten

Disziplin:

URL:

Edierte Quelle(n)

Zeitraum:

Medium: Text Bild Audio Notation

Anderes Medium: